

ANÁLISE DE EMISSÕES DE CO₂e NO BRASIL DE 1990 A 2016 COM ENFASE EM ENERGIA E RESÍDUOS

Lucas do Nascimento Mendes¹

¹Engenharia Mecânica, mendeslucas2300@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16415656

1. INTRODUÇÃO

As análises de emissões de carbono equivalente são essenciais para entender os impactos ambientais com o decorrer do tempo. O estudo foca primariamente nem energias e resíduos, que são responsáveis por grande parte da emissão de gases do efeito estufa (GEE). A partir dos dados disponíveis é possível identificar tendências e oportunidades para reduzir as emissões (MCTI, 2022).

O setor de energia inclui geração, transporte e uso industrial de energia, sendo um dos principais emissores de CO₂e. Além disso, a destinação inadequada de resíduos sólidos urbanos e industriais contribui significativamente para o aumento do GEE, sendo necessário implementação de políticas com esse objetivo. Essas estratégias são essenciais para redução das emissões totais de GEE (CETESB, 2021).

O objetivo do trabalho é apresentar uma análise das emissões de CO₂e no Brasil, com foco em energia e resíduos, utilizando dados nacionais e relatórios. Os resultados obtidos apresentam uma visualização geral do cenário até 2016 e uma ideia geral do aumento previsto de emissão de GEE (SEEG, 2022).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para obtenção dos dados, foram utilizados primariamente artigos e dados disponíveis em base de dados do governo, todos os dados são públicos, a partir do Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE).

O banco de dados apresenta informações industriais de CO₂e e CO₂ no intervalo de 1990 e 2016 (27 anos) utilizando a métrica GWP-SAR.

Para os cálculos executados foram somados os valores referentes as emissões de resíduos e energia, desconsiderando os outros valores de outras emissões para efeito comparativo desses dois elementos escolhidos para o artigo.

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável

30 e 31 de julho de 2025

3. RESULTADOS

Utilizando os dados disponíveis no sistema SIRENE, foi possível identificar algumas informações a partir da amostra.

Segundo análise de dados do sistema SIRENE, o percentual de CO₂e emitido por resíduos pela média simples do intervalo total é de 13,03% (+/- 0,79%), já o proveniente de energia é de 86,79% (+/- 0,79%).

No Brasil, segundo MCTI (2022), a energia no ano de 2016, representou um total de 28,9% do total das emissões de GEE, sendo o segundo lugar para o tipo de emissão, já o setor de resíduos representou 4,5%, sendo o último lugar da categoria.

A partir de uma projeção linear com os dados apresentados em energia para o Brasil no intervalo analisado, foi possível visualizar um aumento de aproximadamente 27% no índice de emissões para o ano de 2025 quando comparado a 2016. Já para os resíduos, foi possível identificar um aumento na emissão de CO₂e de aproximadamente 22% para os mesmos parâmetros.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido aos dados estarem disponíveis apenas até o ano de 2016, não é possível saber se houve estabilidade nos últimos 10 anos, porém, devido ao desvio padrão das amostras ser baixo e o conjunto amostral ser de 26 anos, pode-se chegar à conclusão de que há tendência de os valores manterem a estabilidade.

Segundo o MCTI (2022), o segundo maior impacto no Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) para o ano de 2016, foi o Setor Uso da Terra, mudança do uso da terra e florestas (LULUCF).

Há um aumento potencial de aproximadamente 30% de emissão de CO₂e relacionado a energia a cada 10 anos.

Novas iniciativas são feitas a todo momento para mitigar a emissão de CO₂e e outros poluentes que possam ser danosos ao meio ambiente, o resumo considera apenas uma linear para informar uma previsão grosseira. Mais dados podem ser adicionados a análise, aumentando a complexidade do sistema, porém, a acurácia da previsão é maior, sendo uma proposta para um artigo futuro com mais dados sólidos e mais recentes para visualização de uma curva dos últimos 10 anos ou um foco maior em uma indústria específica para que a coesão dos dados seja maior.

I SINIENASA

I SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA E SUAS APLICAÇÕES

Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável
30 e 31 de julho de 2025

Palavras-Chaves: Meio Ambiente; Energia; Resíduos; CO₂e.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa. Rio de Janeiro, 2003

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Resultados do inventário nacional de emissões de gases de efeito estufa por unidade federativa. Brasília: MCTI, 2022.

Disponível em: https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/LO_GIZ_RESULTADOINVENTARIO_00_PAGINASINDIVIDUAIScompactado.pdf. Acesso em: 27 jun. 2025

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. *Sistema de Registro Nacional de Emissões – SIRENE*. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/emissoes/emissoes-por-unidade-federativa>. Acesso em: 27 jun. 2025.

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. *Nota Técnica 01.1: Quantificação e Relato de Emissões de Gases de Efeito Estufa*. São Paulo: CETESB, 2021. Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-01-Quantificacao-e-Relato-de-Emissoes-de-Gases-de-Efeito-Estufa.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2025.

SEEG. *Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa*. 6ª ed. Brasília: SEEG, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/paginas/estimativas-anuais-de-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa>. Acesso em: 27 jun. 2025.